

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS.
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM TELECOMUNICAÇÕES: PRÉDIOS INTELIGENTES

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Visão Computacional para detecção de focos de incêndio em ambientes fechados

Fabrycio Leite Nakano Almada

Orientador

Prof. Dr. Carlos Roberto Da Silveira Júnior

GOIÂNIA

2023

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS.
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO DA ÁREA DE TELECOMUNICAÇÕES
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM TELECOMUNICAÇÕES: PRÉDIOS INTELIGENTES

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Visão Computacional para detecção de focos de incêndio em ambientes fechados

Fabrycio Leite Nakano Almada

Projeto apresentado à Coordenação do Curso de Especialização em Telecomunicação: Prédios Inteligentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, para devida análise e avaliação.

Orientador

Prof. Dr. Carlos Roberto da Silveira Júnior

GOIÂNIA

2023

SUMÁRIO

RESUMO.....	1
1. INTRODUÇÃO.....	2
2. PROBLEMATIZAÇÃO.....	4
3. JUSTIFICATIVA.....	4
4. OBJETIVOS.....	5
4.1. OBJETIVO GERAL.....	5
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	6
5.1. <i>HARDWARE</i>	6
5.1.1. ESP32-CAM.....	6
5.1.2. RASPBERRY PI 4.....	7
5.2. SOFTWARE.....	8
5.2.1. Redes Neurais.....	8
5.2.2. Rede Neural YOLO v5.....	9
5.2.3. TREINAMENTO.....	11
5.3. MATRIZ DE CONFUSÃO.....	11
5.3.1. Precisão (<i>Precision</i>):.....	12
5.3.2. <i>Recall</i> :.....	12
5.3.3. Especificidade :.....	12
5.3.4. Taxa de Falsos Positivos:.....	12
5.3.5. Acurácia:.....	12
6. METODOLOGIA.....	13
7. RESULTADOS.....	17
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	21
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	22

RESUMO

Aplicações de Internet das Coisas utilizadas para monitorar e controlar ambientes remotamente têm crescido cada vez mais nos últimos anos, impulsionando a busca por soluções inovadoras que garantam a segurança e proteção dos ocupante. Entretanto, muitos laboratórios e espaços internos não estão equipados com os recursos necessários para assegurar a integridade de seus funcionários e da comunidade, por motivos sobretudo financeiros. A motivação para a realização desse estudo reside na crescente necessidade de aprimorar a segurança nesses locais, bem como na aplicação da Internet das Coisas (IoT) para monitorar e controlar esses ambientes remotamente de forma eficiente e financeiramente sustentável.

Este trabalho tem por objetivo descrever o desenvolvimento de um protótipo de detecção de focos de incêndio em ambientes fechados. O projeto se utiliza de inteligência artificial, com câmeras ESP32-CAM integradas a uma placa Raspberry Pi 4 com visão computacional embarcada para identificar possíveis incêndios. O modelo de detecção utilizado foi o YOLOV5, um modelo de visão computacional que emprega uma arquitetura de rede neural convolucional profunda. O projeto inclui ainda a montagem de uma base de dados, o treinamento do modelo para a detecção específica de imagens de fogo e testes com ambientes e configurações variadas. Quando ocorre a detecção do foco de incêndio por parte do sistema, o mesmo aciona um alarme e envia uma mensagem de alerta para as autoridades responsáveis, permitindo que uma eventual equipe de emergência possa agir rapidamente, informando a localização do incêndio. Isso se torna fundamental, especialmente em ambientes que, devido à falta de recursos de segurança adequados, estão mais suscetíveis a incidentes desse tipo.

O modelo treinado foi capaz de atingir mais de 80% de precisão, e *recall* de 75%, indicando que a maioria das previsões do modelo foram corretas e que o modelo é capaz de capturar uma grande parte dos casos positivos reais, respectivamente. A especificidade de aproximadamente 78% indica um desempenho razoável na identificação de casos negativos reais. A taxa de falsos positivos também é considerada razoável, com 10%. Por fim, a acurácia alta (83%, aproximadamente) indica um desempenho aceitável do modelo em termos de previsões corretas.

Palavras – Chave: IA, Visão Computacional, ESP32-CAM, Raspberry Pi, detecção de incêndio.

1. INTRODUÇÃO

Na era atual, onde a tecnologia permeia cada aspecto de nossas vidas, a segurança em ambientes urbanos torna-se uma questão cada vez mais premente. A implementação de tecnologias de telecomunicação avançadas não apenas melhora a eficiência e a comodidade, mas também apresenta oportunidades únicas para aprimorar a segurança e o bem-estar dos ocupantes. Este trabalho concentra-se em um aspecto crítico dessa segurança: a detecção precoce e eficiente de incêndios em ambientes fechados. Com o aumento da densidade populacional em áreas urbanas e a complexidade crescente dos edifícios modernos, a capacidade de detectar rapidamente focos de incêndio usando soluções de visão computacional torna-se vital. Este estudo busca explorar como a convergência de tecnologias de visão computacional e *IoT* (do inglês: *Internet of Things*, Internet das Coisas) pode oferecer soluções inovadoras e eficazes para este desafio urgente, destacando o papel crucial da tecnologia na prevenção de catástrofes e na proteção de vidas humanas.

Aplicações de Internet das Coisas utilizadas para monitorar e controlar ambientes remotamente tem crescido cada vez mais nos últimos anos. Segundo a *IOT Analytics (2022)*, o número de aparelhos ativos com conexão *IoT* chegou a 12,2 bilhões em 2021, o que representa um crescimento de 8% em relação a 2020. A pesquisa também indica mais de 14,4 bilhões de aparelhos com a conexão até o final de 2022, com projeção para alcançar até 27 bilhões de dispositivos conectados em 2025, como pode ser visto na figura abaixo.

Figura 1: Previsão global do mercado de Internet das Coisas. Fonte: IOT Analytics (2023, editado)

Essa crescente de dispositivos de *IoT* influencia positivamente e tem criado condições para um novo mercado, que consiste de soluções comerciais e de baixo custo desenvolvidas para

detecção de padrões em ambientes fechados.

Várias propostas já se focam em resolver problemas de diferentes áreas de aplicação, mas que se relacionam à proposta do presente trabalho, e serão apresentadas a seguir.

Dos Santos *et. al.* (2021) apresentaram uma proposta de protótipo de um sistema de monitoramento de incêndios ambientais utilizando o controlador ESP32. Para tanto, utiliza sensores DHT22 (sensor de temperatura e umidade) e MQ2 (sensor capaz de detectar gases) e uma rede LoRa (*Long Range*) para envio e recebimento de dados. O trabalho se propôs a apresentar um protótipo, com perspectiva futura de montar o que foi proposto

Gid *et. al.* (2021) apresentaram o *LowCost SIV*, um sistema de segurança eletrônica que utiliza um grupo de controladores ESP32, e uma aplicação para smartphone android que faz uso do *Tensorflow Lite* para programação dos controladores. Apesar do desempenho eficiente do ESP32, foi evidenciada uma limitação de memória ao tentar executar a codificação de imagens em formato *JPEG* e a execução do algoritmo de detecção de forma simultânea. Além disso, uma dificuldade adicional surgiu no que diz respeito ao armazenamento de vídeo, uma vez que este opera a uma taxa de apenas 1,5 imagens por segundo.

Vega-Luna *et. al.* (2022) apresentaram um robô de vigilância de laboratórios que detecta a presença de pessoas e objetos, e no mesmo momento registra uma foto e transmite ao e-mail do usuário. Para tanto, utiliza Raspberry pi para conexão à internet e câmera 5 megapixel de resolução para registro das imagens. A câmera permitiu detectar obstáculos a uma distância máxima de cerca de 1,8 metros. A comunicação sem fio do homBot foi realizada através da interface WiFi do módulo embutido Raspberry Pi Zero W, com dois conjuntos de testes que mediram o alcance da comunicação WiFi, atingindo 32 metros com a antena integrada e 73 metros com uma antena externa. O sistema consumiu em média 450 mA em carga total, e os testes indicaram que a bateria pode alimentar o sistema por aproximadamente 48 horas contínuas. A bateria se esgotou quando o voltagem atingiu 3.05 V.

Coelho *et. al.* (2022) apresentou um modelo de câmera embarcada no dispositivo ESP32, conectado a um servidor implementado em um Raspberry Pi, que analisa as imagens através de uma rede neural *MobileNet* para identificação de objetos. Os resultados dos testes realizados com mais de 400 cenários mostraram um desempenho promissor com 57% de acurácia e 90% de precisão. A implementação provou ser eficaz na detecção do objeto desejado e na comunicação dos alertas através da conexão WIFI, sem causar falsos negativos em excesso.

A análise dos dados na pesquisa revela uma diversidade de projetos com objetivos similares, porém, utilizando técnicas e componentes variados, evidenciando que a tecnologia está oferecendo soluções mais acessíveis e eficazes para atender a essa demanda.

2. PROBLEMATIZAÇÃO

O Brasil é um país que tem um histórico de lidar de forma inadequada com a segurança em seus ambientes de pesquisa. Casos mais famosos como o incêndio na Estação Comandante Ferraz, em 2012 (BBC, 2012) e do Museu Nacional em 2018 (TORRES, 2018) são apenas dois exemplos que demonstram a falta de atenção crônica do Estado brasileiro com a pesquisa no país.

Mas se o Governo Federal não cumpre os padrões de segurança necessários, a Academia também se mostra bem relapsa neste aspecto. Em 2018, um incêndio de grandes proporções atingiu o prédio central do Instituto de Biociências da Unesp, em Rio Claro (G1, 2022).

Após a apuração da causa do acidente, ficou claro que, em todos os casos acima apontados, os incêndios se deram por falta de cumprimento de padrões de segurança (MARIN, 2022). Outro ponto importante citado foi a falta de investimento em tecnologia de segurança (APUFSC Sindical, 2022) , o que significa que muitos laboratórios não estão equipados com os equipamentos necessários para garantir a segurança de seus funcionários e da comunidade.

Um dos principais pontos apontados para a falta de investimentos em segurança é a falta de recursos financeiros, outro problema antigo do país (G1, 2017) e que infelizmente, continua até hoje (APUFSC Sindical, 2022).

Portanto, é fundamental desenvolver uma solução econômica e robusta para tais ambientes, com a capacidade de identificar incêndios prontamente e emitir alertas automatizados, assegurando uma resposta eficaz e ágil ao problema. Acreditando encontrar uma solução adequada, este trabalho abrange um protótipo de sistema que detecta pessoas e focos de incêndio, empregando componentes acessíveis e software livre.

3. JUSTIFICATIVA

A detecção de focos de incêndios no seu início é muito importante, pois cria mecanismos que permitem que profissionais atuem de modo incisivo para evitar que o fogo aumente, sendo capaz de salvar vidas e reduzir danos materiais. Um sistema baseado no uso de Inteligência Artificial e Internet das Coisas é capaz de oferecer vantagens em relação aos sistemas tradicionais de incêndio, pois pode fornecer uma detecção rápida e eficaz. Como destacado por Vega (2023), a integração de dispositivos IoT e sistemas de informação em elementos como detectores de fumaça, sensores de movimento e câmeras tem revolucionado a capacidade das organizações de serviços de combate a incêndios e emergências em detectar ameaças em tempo real. Isso não apenas reduz o

tempo de resposta a incêndios, como também fornece dados valiosos para avaliar a integridade estrutural de edifícios em chamas e aprimorar táticas e equipamentos, tanto em ambientes residenciais quanto comerciais.

Portanto, a aplicação dessas soluções tecnológicas desempenha um papel fundamental na promoção da segurança de diversos setores, desde residências e edifícios comerciais até instalações industriais e locais de alta densidade populacional. (Vega, 2023)

Além disso, desenvolvimento de sistemas de IoT que incorporam visão computacional representa uma oportunidade para avançar na área de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Isso promove a inovação na integração de hardware e software, algoritmos de análise de imagem e segurança de redes. Essa integração de sistemas de IoT em ambientes residenciais e comerciais também pode aumentar a conscientização dos ocupantes sobre questões de segurança e permitir automações úteis, como notificações remotas e controle de sistemas de segurança. (HUSSEIN,2019)

Em um mundo onde a segurança e a proteção são cada vez mais críticas, a pesquisa e desenvolvimento de sistemas de detecção de incêndios com tecnologia de visão computacional atendem às necessidades atuais de segurança e prevenção de desastres. (HUSSEIN,2019)

A implementação de um sistema de IoT com visão computacional para a detecção de incêndios é justificada pela sua potencial capacidade de melhorar a segurança, reduzir danos, complementar sistemas existentes e promover a inovação tecnológica em um contexto de crescente conscientização sobre segurança e proteção. Essa pesquisa e desenvolvimento têm um impacto significativo na vida das pessoas e nas propriedades, tornando-o um campo de estudo crucial.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GERAL

Este trabalho tem como objetivo geral a detecção de focos de incêndio em estágio inicial em ambientes fechados de laboratórios a partir de um sistema com software que utiliza visão computacional aliado a Inteligência Artificial e componentes eletrônicos de baixo custo para coleta de imagens e processamento de dados.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desenvolver modelo de visão computacional capaz de detectar foco de incêndio em ambientes fechados;

- Utilizar hardware capaz de suprir as demandas de processamento do software;
- Criar uma solução que, integrando hardware e software, se utilize de inteligência artificial para o reconhecimento e detecção eficientes de movimento e focos de incêndio;
- Realizar experimentos para testar a viabilidade de cada um dos componentes envolvidos, tanto separadamente como em conjunto;
- Coletar dados sobre a eficiência do dispositivo, a confiança do software, a velocidade de resposta desde a detecção do fogo e/ou da fumaça, e o tempo necessário para que o foco de incêndio ou movimento seja detectado;
- Produzir um artigo científico com os resultados adquiridos;

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para melhor entendimento acerca dos assuntos tratados no texto, é importante a correta conceituação e explicação dos componentes e ferramentas utilizados no projeto. Para tanto, a seguir serão explicitados conceitos relacionados ao hardware e software utilizados e detalhes sobre os indicadores de qualidade dos resultados alcançados pelo sistema.

5.1. *HARDWARE*

5.1.1. ESP32-CAM

O ESP32-CAM é uma placa de desenvolvimento compacta e de baixo consumo de energia baseada no ESP32, mas com uma câmera integrada, que permite capturar imagens e vídeos com alta qualidade (Espressif Systems, 2019). Ele vem com uma câmera OV2640 e fornece um slot para cartão TF integrado. A placa possui 4MB de PSRAM, que é usado para armazenar imagens da câmera para *streaming* de vídeo ou outras tarefas (MEHENDALE, 2022).

Abaixo, uma imagem de uma ESP32-CAM juntamente com o módulo de conversão serial, e em seguida uma tabela com suas especificações.

Figura 2: Sistema de detecção de imagens, composto por câmera (a), placa ESP32-CAM (b), módulo de conversão serial TTL-UDB (c), e conexão micro USB (d). Fonte: Espressif Systems (2019, editado)

Modelo	ESP32-CAM
Encapsulamento	DIP-16
Dimensões	27*40.5*4.5 (±0.2) mm
RAM	Interno 520 Kb + Externo 8 Mb PSRAM
Wi-fi	802.11 b/g/n/e/l
Bluetooth	4.2 BR/EDR e padrão BLE
Temperatura de trabalho	-20°C ~ 70°C
Interface de Suporte	UART,SPI, I2C, PWM
Portas de I/O	9
Taxa de transmissão	Padrão 115200 bps
Segurança	WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
Memória	Padrão 32 Mbit

Quadro 1: Especificações do controlador ESP32-CAM. Fonte: Mehengale, 2022

5.1.2. RASPBERRY PI 4

O Raspberry Pi 4 é um computador de baixo custo e tamanho compacto, que permite o processamento e a armazenagem de dados (Raspberry Pi Foundation, 2019). A placa é equipada com um circuito integrado *System on a Chip* (SoC) Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit rodando a 1.8GHz. Pode vir com 1GB, 2GB, 4GB ou 8GB LPDDR4-3200 SDRAM (dependendo do modelo), suporte para WiFi 2.4 GHz e 5.0 GHz IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, BLE e Ethernet Gigabit1. Possui 2 portas USB 3.0, 2 portas USB 2.0 e portas de entrada/saída GPIO padrão de 40 pinos da Raspberry Pi (Raspberry Pi Foundation, 2019).

Este dispositivo tem sido usado em várias aplicações, desde a criação de sistemas de monitoramento eficientes e acessíveis, como um robô multi-ambiente para vigilância e transmissão ao vivo (PRIYA, 2018) até a realização de pesquisas científicas, como um estudo que utilizou o

Raspberry Pi para monitorar a temperatura do corpo, batimentos cardíacos, pressão arterial, ECG e movimento do corpo em um sistema de saúde inteligente baseado em IoT (GUPTA,2015). Esses estudos e especificações destacam a versatilidade e utilidade do Raspberry Pi em uma variedade de aplicações.

Abaixo, uma imagem de uma Raspberry PI 4B, e em seguida uma tabela com suas especificações.

Figura 2: Placa de desenvolvimento Raspberry pi 4. Fonte: Raspberry PI Foundation (2019, editado)

Modelo	Raspberry Pi 4
Processador	1.5GHz Broadcom BCM2711 (quad-core Cortex-A772) SoC
Memória	4Gb LPDDR4
Gráficos	ARM VideoCore VI (500Mhz)
Codecs Suportados	OpenGL ES 3.0 Graphics H.265 (4k60 decode); H.264(1080p 60 decode, 1080p30 decode
Saída de Vídeo	2x micro HDMI
GPIO	40-pin header
Portas USB	2x portas USB 3.0, 2x portas USB 2.0
Rede com fio	Gigabit Ethernet
Rede sem fio	802.11 ac Wi-fi; Bluetooth 5.0

Quadro 2: Especificações da Raspberry pi 4. Fonte: Raspberry PI Foundation (2019, editado)

5.2. SOFTWARE

5.2.1. Redes Neurais

Redes neurais são um tipo de modelo computacional que se baseia em algoritmos de aprendizado de máquina para realizar tarefas de processamento de informações complexas. Elas consistem em estruturas compostas por camadas de unidades interconectadas, conhecidas como neurônios artificiais, que processam dados através de operações matemáticas ponderadas.

O funcionamento de uma rede neural envolve uma fase de treinamento, na qual os pesos das conexões entre os neurônios são ajustados com base em um conjunto de dados de entrada e saída

conhecido. Isso é realizado por meio de algoritmos de otimização, como o gradiente descendente, que minimizam uma função de perda para melhorar a capacidade da rede de fazer previsões precisas ou realizar outras tarefas específicas. (Roboflow,2023)

5.2.2. Rede Neural YOLO v5

A detecção de objetos, um caso de uso para o qual o YOLOv5 foi projetado, envolve a criação de características ou *features*, a partir de imagens de entrada.

Uma *feature* é uma representação numérica de dados brutos. Existem várias maneiras de transformar dados brutos em medidas numéricas, o que significa que as "features" podem se parecer com muitas coisas diferentes. No contexto de visão computacional, pode ser definida como atributos distintivos extraídos de uma imagem ou conjunto de imagens para representar informações relevantes contidas nesses dados visuais. Podem incluir elementos como bordas, texturas, cores, formas, pontos de interesse, entre outros. (ZHENG & CASARI, 2018)

Essas *features* são então alimentadas em um sistema de previso para desenhar caixas ao redor dos objetos e prever suas classes. (Roboflow, 2023)

Figura 3: Anatomia de um detector de objetos. Fonte: Roboflow (2023)

A figura acima ilustra o funcionamento de uma rede neural específica para detecção de objetos.

A Estrutura (*Backbone*) do detector é a *EfficientNet*, que é a base da rede. O *EfficientNet* é uma arquitetura de rede neural que é otimizada para ter um bom desempenho em termos de precisão e eficiência. Ele é usado aqui para extrair características da imagem de entrada, alimentando a Camada BiFPN (um tipo de camada de convolução), que, por sua vez, alimenta a rede de convolução de previsão de classe e a rede de previsão de caixa (*box*). (Ultralytics,2018)

Camada de Convolução é um dos principais componentes em redes neurais convolucionais

(CNNs), amplamente utilizadas em visão computacional. Essas camadas aplicam filtros a uma entrada (geralmente uma imagem) para identificar padrões, como bordas e texturas. Múltiplas camadas de convolução em uma CNN permitem detectar padrões complexos. Essas camadas são essenciais para tarefas como classificação de imagens, detecção de objetos e segmentação semântica, pois capacitam a rede a compreender e representar o conteúdo visual da imagem. (SZELISKI, 2018)

Os indicativos P1/2 a P7/128 são os níveis de características extraídas da imagem de entrada pela *EfficientNet*. A notação, como P3/32, indica que a imagem foi reduzida por um fator de 32 (ou seja, cada dimensão da imagem é 1/32 do tamanho original). Cada nível representa características da imagem em uma resolução diferente, sendo que níveis mais baixos (como P1/2) capturam características em uma escala maior (mais granulares), enquanto níveis mais altos (como P7/128) capturam características mais abstratas.

A camada de Rede de Pirâmide de Características Bidirecional (BiFPN, em inglês) combina características em diferentes resoluções para obter representações mais ricas e detalhadas. As conexões entre os níveis de características mostram como as informações são compartilhadas entre diferentes resoluções. As setas que vão para cima e para baixo representam operações de *upsampling* e *downsampling*, respectivamente.

Após processar as características através da BiFPN, estas são passadas para a "Class prediction net". Esta rede prevê a classe (ou categorias) dos objetos detectados na imagem.

Em paralelo à "Class prediction net", há a "Box prediction net". Esta rede é responsável por prever as caixas delimitadoras (bounding boxes) em torno dos objetos detectados. Estas caixas indicam a localização e o tamanho dos objetos na imagem.

Os círculos coloridos e conexões representam a maneira como as características são combinadas e processadas através da BiFPN, enquanto os blocos "conv" representam camadas convolucionais que são usadas para refinar ainda mais as características antes das previsões finais.

Dito isso, existem muitas abordagens que podem ser adotadas para combinar diferentes arquiteturas em cada componente principal. As contribuições do YOLOv4 e YOLOv5 estão principalmente em integrar avanços em outras áreas de visão computacional e demonstrar que, como um conjunto, eles melhoram a detecção de objetos YOLO. (Ultralytics,2018)

O YOLOv5 representa um avanço em relação à arquitetura original YOLO, trazendo melhorias substanciais em termos de desempenho e precisão. Para alcançar isso, incorpora elementos de convolução residuais, inspirados no ResNet, que permitem a extração de características mais detalhadas e complexas das imagens. Essas melhorias contribuem para um desempenho global aprimorado. Além disso, o YOLOv5 otimiza a eficiência computacional,

tornando-o especialmente adequado para uso em dispositivos com recursos limitados, como *drones*. No contexto de sua aplicação, é importante destacar que o YOLOv5 é capaz de detectar simultaneamente múltiplos objetos em tempo real, uma característica essencial para a detecção rápida de incêndios em cenários dinâmicos. Isso significa que, quando treinado adequadamente para essa finalidade, o YOLOv5 pode identificar incêndios em tempo real em meio a outros elementos da cena, o que é crucial para a segurança e a resposta eficaz a situações de emergência.

5.2.3. TREINAMENTO

Durante o treinamento do modelo YOLOv5, são utilizados conjuntos de dados que contêm imagens com áreas específicas destacadas por caixas delimitadoras (*bounding boxes*) que cercam o fogo. Para aprimorar o desempenho do modelo, são empregados algoritmos de otimização que ajustam os pesos da rede neural, com o objetivo principal de minimizar a chamada "função de perda de detecção YOLO" (*YOLO detection loss*). Essa função de perda leva em consideração o quão precisas são as detecções feitas pelo modelo e a precisão com que ele localiza as áreas do fogo dentro das *bounding boxes*. Em relação a esse processo, é importante destacar que o treinamento é uma etapa intensiva, pois necessita de elevado poder de processamento da máquina e ainda assim pode demorar horas ou mesmo dias, mas essencial para que o modelo aprenda adequadamente a executar a tarefa específica para a qual foi projetado, ou seja, detectar focos de incêndio.

5.3. MATRIZ DE CONFUSÃO

Uma matriz de confusão é uma tabela que é usada para avaliar o desempenho de um modelo de classificação em aprendizado de máquina. Ela compara as previsões feitas pelo modelo com os valores reais dos dados. A matriz de confusão é uma ferramenta importante para entender como o modelo está se saindo em termos de classificações corretas e incorretas, especialmente em problemas de classificação binária (duas classes: positiva e negativa). A seguir é demonstrado como se interpreta uma matriz de confusão.

		Valor Predito	
		Sim	Não
Real	Sim	Verdadeiro Positivo (TP)	Falso Negativo (FN)
	Não	Falso Positivo (FP)	Verdadeiro Negativo (TN)

Tabela 1: Esquematização de uma Matriz de confusão. Fonte: Roboflow (2023)

Existem algumas métricas comumente calculadas a partir de uma matriz de confusão:

5.3.1. Precisão (*Precision*):

A precisão é a proporção de previsões positivas (*True Positive*) feitas pelo modelo que estão corretas em relação ao total de previsões positivas (*True Positive + False Positive*). Ela é uma métrica importante quando se deseja garantir que as previsões positivas sejam altamente confiáveis. É calculada por :

$$\frac{TP}{(TP + FP)} \quad (1)$$

5.3.2. Recall :

O *recall*, também conhecido como sensibilidade, corresponde à proporção de casos positivos reais (*True Positive*) que foram corretamente previstos pelo modelo em relação ao total de casos positivos reais. Ele mede a capacidade do modelo de identificar todos os casos positivos (*True Positive + False Negative*) e é importante quando a detecção de casos positivos é crucial. Sua fórmula é:

$$\frac{TP}{(TP + FN)} \quad (2)$$

5.3.3. Especificidade :

A especificidade, também conhecido como taxa de verdadeiro negativo, é a proporção de casos negativos reais que foram corretamente previstos como negativos (*True Negative*) pelo modelo em relação ao total de casos negativos reais (*True Negative + False Positive*). É importante quando você deseja minimizar os falsos positivos e garantir que as previsões negativas sejam altamente confiáveis. Sua fórmula é:

$$\frac{TN}{(TN + FP)} \quad (3)$$

5.3.4. Taxa de Falsos Positivos:

A taxa de falsos positivos é a proporção de casos negativos reais que foram incorretamente previstos como positivos pelo modelo (*False Positive*) em relação ao total de casos negativos reais (*True Negative + False Positive*). Ela é o complemento da especificidade e indica a taxa de erro do modelo em classificar erroneamente os casos negativos. Sua fórmula é:

$$\frac{FP}{(TN + FP)} \quad (4)$$

5.3.5. Acurácia:

Mede a proporção de previsões corretas feitas pelo modelo (*True Positive + True Negative*)

em relação ao total de previsões feitas (*True Positive + True Negative + False Positive + False Negative*), ou seja, a capacidade do modelo de classificar corretamente os exemplos em todas as classes, tanto positivas quanto negativas. Sua fórmula é:

$$\frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (5)$$

6. METODOLOGIA

O projeto foi composto de várias etapas, sendo assim decidiu-se por organizar um fluxograma (que se encontra abaixo) para melhor entendimento dos passos e linha de desenvolvimento do mesmo.

Figura 4: Fluxograma de desenvolvimento do projeto. Fonte: Própria (2023)

No que diz respeito ao início das atividades, houve primeiramente a revisão bibliográfica dos assuntos tratados, seguindo para um estudo mais aprofundado de técnicas de inteligência artificial focadas em visão computacional. A partir daí, o projeto se dividiu em duas frentes, software e hardware. A parte de software iniciou-se com os testes preliminares em um notebook utilizando a versão do YOLO melhor adaptada para o projeto (v5), passando para o treinamento do modelo a partir da aquisição e montagem da base de dados das imagens, montada a partir de imagens dos datasets *Fire and Smoke Dataset* e *Fire and Gun dataset*, juntamente com imagens

sintéticas geradas por IA. Paralelamente, foram criados os ambientes dos dois *hardwares* o que inclui a escolha do Sistema Operacional, instalação da YOLOV5, bibliotecas e frameworks necessários e testados os códigos para ambos os dispositivos embarcados, sendo o código¹ do ESP32-CAM feito na linguagem C++ e o modelo de IA¹ rodando na Raspberry PI feito na linguagem Python. Com ambas as partes prontas, o hardware e o software foram integrados e devidamente testados em uma sala fechada, e os dados produzidos passados por análise, gerando resultados e conclusões.

O uso de sistemas de monitoramento baseados em dispositivos embarcados como ESP32-CAM e Raspberry Pi se deu principalmente por motivos financeiros, já que um dos objetivos do trabalho é o de que o produto final seja de baixo custo. Essas tecnologias anteriormente citadas são também focadas em serem produtos de baixo custo e acessíveis, não apenas permitindo a utilização em ambiente acadêmico, como também prototipagens e até mesmo aplicação comercial devido a robustez.

Anteriormente ao processo de implementação, fez-se necessário um estudo bibliográfico acerca dos conteúdos e conhecimentos necessários para a construção do projeto. Esse conteúdo já foram tratados anteriormente na seção 2, e consistem basicamente de artigos anteriores que possuíam alguma relação com a proposta.

Iniciando a parte de implementação, foi necessário o emprego de conjunto de dados contendo representações visuais dos focos de incêndio, essenciais para a subsequente avaliação do desempenho dos modelos desenvolvidos.

Após investigação preliminar, dois conjuntos de dados foram escolhidos: *Fire and Smoke Dataset* e *Fire and Gun dataset*². A seguir, um exemplo de imagem de cada base de dados utilizada.

¹ os códigos e imagens encontram-se disponíveis no repositório: <https://github.com/Fabrycio-Nakano/Visao-Computacional-para-focos-de-incendio>

² os códigos e imagens encontram-se disponíveis no repositório: <https://github.com/Fabrycio-Nakano/Visao-Computacional-para-focos-de-incendio>

Figura 5: Da esquerda para a direita: Exemplo de Imagem do *dataset Fire and gun*, Exemplo de Imagem do *dataset Fire and Smoke* e Exemplo de Imagem gerada por inteligência artificial generativa. Fonte: *Fire and Gun dataset* (2023) , *Fire and Smoke dataset*,(2023) e *própria* (2023)

Dado o escopo específico do trabalho, um dataset customizado foi criado a partir desses dois, com 3257 imagens reais contendo pelo menos uma chama, excluindo imagens que não encaixavam na proposta do trabalho, seja em áreas rurais ou urbanas e em diferentes contextos. Adicionalmente, um grupo de imagens sintéticas foram adicionadas, imagens estas que consistiam de ilustrações de incêndios geradas artificialmente por inteligências artificiais generativas. Estas imagens foram devidamente anotadas utilizando o software Labelimg, um software gratuito para anotação de dados, e após isso foram adicionadas ao dataset customizado, finalizando a base de dados com 3591 imagens. Após alguns testes constatou-se que o acréscimo destas imagens resultou em um modelo ligeiramente superior, o que influenciou na escolha de manter as imagens.

Base de Dados	Tipo de Imagem	Quantidade Total	Imagens Seleccionadas	Link
Fire and Gun	Focos de incêndio e Armas de fogo	7.000	1.246	https://www.kaggle.com/datasets/atulyakumar98/fire-and-gun-dataset
Fire and Smoke	Focos de incêndio e Fumaça	15.100	2.281	https://www.kaggle.com/datasets/dataclusterlabs/fire-and-smoke-dataset
Própria	Imagens geradas por IA	64	64	https://github.com/Fabrycio-Nakano/Visao-Computacional-para-focos-de-incendio

Quadro 3: Constituição da Base de dados. Fonte: *Fire and Gun dataset* (2023) , *Fire and Smoke dataset*,(2023) e *própria* (2023)

Além disso, é relevante destacar que, devido ao pré-processamento prévio realizado pelo autor do dataset, não foi necessário executar qualquer etapa adicional de pré-processamento nos

dados antes do treinamento.

Com a base de dados montada, o treinamento do modelo YOLOv5 foi realizado no ambiente *Google Collaboratory* (um ambiente onde é possível rodar modelos de ia em nuvem e de forma gratuita), haja visto que o mesmo oferece acesso a unidades de processamento GPU T4, o que aumenta significativamente o desempenho no treinamento de modelos de inteligência artificial. As unidades de processamento foram utilizadas por cerca de 5 horas para o treinamento de 20 épocas, resultando em um modelo com 157 camadas com um total de 7.012.822 parâmetros.

Paralelamente, houveram vários testes buscando qual o sistema operacional mais adaptado às necessidades do projeto.

Inicialmente, optou-se pela versão do Raspbian que não apresenta interface gráfica, por ser a opção mais leve, porém é extremamente não amigável a um eventual usuário final e não havia como testar a funcionalidade das câmeras no próprio dispositivo embarcado.

Dessa forma, buscou-se outra opção com o MotionEyeOS, um sistema operacional de código aberto feito especificamente para vigilância com Raspberry PI. Infelizmente, o projeto não recebe mais atualização, e não havia suporte à diversas bibliotecas necessárias para o correto funcionamento.

Por fim, ficou definido que o melhor sistema operacional para o correto funcionamento é o Raspberry PI OS 64-bit, pela otimização, já que é um SO feito pela própria empresa criadora da placa de mesmo nome, e por estar compatível com as últimas versões das ferramentas necessárias. É importante frisar que para o correto funcionamento é necessário um sistema operacional de 64 bits, pois o SO de 32 bits não possui suporte a YOLO

A seguir, foram instaladas as bibliotecas OpenCV , Numpy, Scipy , além do YOLOV5. Apesar do mesmo se encontrar atualmente na 8ª versão, a versão escolhida foi a v5 por ser a mais otimizada para dispositivos embarcados.

Por último, as ESP-32CAM foram programadas a partir da Arduino IDE. Um código foi preparado de modo que, ao receber o vídeo, a câmera o divide em vários frames, envolvendo a transformação de cada quadro do vídeo em uma imagem JPEG individual, em um formato chamado MJPEG. O MJPEG é um formato que usa uma tecnologia de compactação *frame-by-frame* de trilha de vídeo em JPEG. Com o processo terminado os envia a um servidor local na rede. O modelo de detecção, ao ser iniciado, acessa esses dados do servidor e procura sinal de foco de incêndio nos frames. Caso haja, ele detecta, envia um aviso por *e-mail* e alerta as autoridades responsáveis. Abaixo encontra -se a proposta dividida por camadas:

Figura 6: Sistema de monitoramento e processamento de imagens. Fonte: Própria (2023)

Começando pela Camada Física, temos dois dispositivos principais: o ESP32-CAM e o Raspberry Pi 4. O ESP32-CAM é uma placa de desenvolvimento que integra uma câmera e é amplamente utilizada em aplicações de visão computacional, enquanto o Raspberry Pi 4 é um computador de placa única popular por sua versatilidade e poder de processamento.

Na Camada de Rede, o sistema opera tanto em uma Rede Local (LAN) quanto na Internet. Esta estrutura permite que o sistema tenha flexibilidade para operar internamente em um ambiente controlado, bem como se comunicar com serviços ou servidores externos, se necessário.

A Comunicação é governada pelo Protocolo HTTP, um protocolo padrão para comunicação na web. Utilizando o HTTP, o sistema pode efetivamente transmitir e receber dados, garantindo a comunicação fluida entre os componentes e possíveis serviços externos.

Finalmente, no setor responsável por processamento e armazenagem de dados, encontramos o YOLOv5, conhecido por sua eficácia e velocidade. Este modelo é empregado para processar imagens e identificar objetos ou padrões de interesse, que no projeto corresponde à detecção de focos de incêndio. Adicionalmente, nesta camada, ocorre a Captura de Imagens e Pré-processamento, um passo essencial para preparar os dados para análise pelo modelo. Todo esse processamento e análise é gerenciado por um Servidor Local, que coordena as operações e garante que os dados sejam processados de maneira eficiente e confiável.

7. RESULTADOS

Com o modelo treinado, algumas métricas (demonstradas a seguir) são automaticamente fornecidas por ele:

Figura 7: Montagem com conjunto de gráficos

Os gráficos "train/box_loss" e "val/box_loss" representam a perda associada à precisão da localização das caixas delimitadoras nos conjuntos de treinamento e validação, respectivamente. Em termos simples, eles indicam o quão bem o modelo está aprendendo a prever a posição correta dos objetos em uma imagem. Observar uma rápida queda seguida de estabilização nesses gráficos é um sinal de que o modelo está se aprimorando na localização precisa dos objetos. (Ultralytics, 2018)

Já os gráficos "train/obj_loss" e "val/obj_loss" medem a perda de confiança do modelo na presença de um objeto dentro das caixas delimitadoras previstas. Em outras palavras, eles nos dizem o quão confiante o modelo está de que um objeto específico está contido na caixa delimitadora que ele previu. Assim como no caso anterior, nosso objetivo é minimizar essa perda, já que uma redução indica uma maior precisão na identificação da presença de objetos. (Ultralytics, 2018)

Por outro lado, os gráficos "train/cls_loss" e "val/cls_loss" capturam a perda associada à classificação dos objetos. Uma vez que o modelo prevê com confiança uma caixa delimitadora e acredita que um objeto está presente, ele prossegue para classificar o tipo desse objeto. Essas métricas refletem o desempenho do modelo na tarefa de classificação, ajudando a entender o quão bem o modelo está executando essa etapa. (Ultralytics, 2018)

Além disso, as métricas "metrics/precision" e "metrics/recall" são indicadores importantes do desempenho do modelo. A precisão representa a proporção de detecções positivas corretas em

relação ao total de detecções positivas, ou seja, quantas das identificações feitas pelo modelo estão corretas. Já o recall, ou sensibilidade, expressa a proporção de positivos verdadeiros em relação ao total de positivos verdadeiros e falsos negativos, destacando quantos dos objetos reais presentes na imagem o modelo conseguiu detectar de maneira precisa. (UltraLytics, 2018)

A perda de caixa no treinamento e na validação exibem uma tendência decrescente, o que é um bom sinal, indicando que o modelo está melhorando na tarefa de prever as caixas que delimitam os objetos. No entanto, a perda de validação tem algumas flutuações, sugerindo alguma instabilidade após um certo ponto. A perda de objeto no conjunto de treinamento também mostra uma tendência decrescente, o que é positivo, indicando que o modelo está aprendendo bem. No entanto, no conjunto de validação, após uma diminuição inicial, observa-se um aumento seguido de flutuações.

A perda de classificação permanece baixa e constante, o que é um indicativo de que o modelo está fazendo um bom trabalho na classificação dos objetos.

A precisão do modelo apresenta flutuações notáveis, sugerindo inconsistências na detecção correta de objetos nas imagens de validação.

O recall também varia, indicando que o modelo, em certos momentos, falha em detectar todos os objetos reais nas imagens de validação.

A métrica principal fornecida pelo modelo foi uma matriz de confusão.

Figura 8: Matriz de Confusão Fonte: Própria (2023)

A precisão ($\approx 0,8824$) é alta, indicando que a maioria das previsões positivas feitas pelo modelo são corretas. O recall ($0,75$) também é alto, indicando que o modelo é capaz de capturar uma grande parte dos casos positivos reais. A especificidade ($\approx 0,7826$) é razoável, indicando que o

modelo também é eficaz em identificar casos negativos reais. A acurácia ($\approx 0,8286$) é alta, o que indica um bom desempenho geral do modelo em termos de previsões corretas. A taxa de falsos positivos ($\approx 0,1000$) também é razoável. Os resultados alcançados corroboram com os resultados de Coelho *et al.* (2018), que permitiu identificação de foco de incêndio com 57% de acurácia

Além disso, pode-se verificar a detecção de fogo do modelo com base em fotos e vídeos utilizados para inferência

Figura 9: Detecção de fogo em uma imagem real com a utilização do modelo YOLOv5 Fonte: YOLOv5 (2023, editado)

Os testes em campo também se mostraram promissores e funcionais, pois mesmo em um ambiente cuja superfície possuía um alto índice de reflexão de luz, possivelmente afetando a capacidade de detecção, tanto o controlador ESP32-CAM quanto o modelo de detecção foram capazes de manter sua eficiência, sendo ainda capaz de detectar mais de um foco, caso houvesse.

Foram conduzidos extensivos testes para avaliar a eficácia do modelo de detecção de focos de incêndio em ambientes tanto noturnos quanto diurnos. Esses experimentos abrangeram uma ampla gama de condições, incluindo diversas taxas de luminosidade e diferentes fontes de luz. O objetivo primordial dessas avaliações foi garantir a robustez e confiabilidade do sistema em identificar potenciais incêndios independentemente das variações ambientais. As simulações realizadas durante o período noturno visavam testar a capacidade do modelo em detectar e responder a focos de incêndio em cenários com iluminação reduzida e/ou artificial em ângulos diversos, enquanto as avaliações diurnas exploraram a performance em condições de luminosidade natural. A inclusão de variadas fontes de luz nos testes procurou replicar situações do mundo real, contribuindo para uma validação abrangente do modelo de detecção, cujo desempenho foi meticulosamente analisado e refinado ao longo desses experimentos.

Os momentos em que ocorreram falsos negativos foram esparsos e não afetam a funcionalidade e integridade da proposta

Nota-se abaixo a robustez do modelo, que não detectou a reflexão como foco de incêndio mesmo com as chamas estando em uma superfície reflexiva. A seguir nota-se também um exemplo de falso negativo.

Figura 10: Detecção de foco de incêndio em situação real controlada. Fonte: Própria (2023)

Figura 11: Falso Negativo na detecção de foco de incêndio em situação real controlada. Fonte: Própria (2023)

Entretanto, embora o desempenho do modelo tenha satisfeito as expectativas, o mesmo não pode ser dito do poder de processamento da Raspberry PI. Enquanto os testes rodando em um *Laptop Ideapad320 Core I7 16Gb* tenha sido capaz de manter 30 *frames* por segundo de maneira estável, a Raspberry não apenas não foi capaz de manter essa taxa, como teve um desempenho muito menor, variando entre 5 ~ 10 *frames* por segundo, além de avisar que o consumo de energia está elevado e que a fonte não é potente o suficiente, embora seja o modelo ideal para a placa de prototipagem.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste projeto foi desenvolvida uma solução para identificação de focos de incêndio em ambientes fechados a partir de uma rede de módulos ESP32-CAM e um modelo de visão computacional rodando em uma Raspberry PI, utilizando uma rede YOLOV5.

A ESP32-CAM se mostrou satisfatória para aplicação e um dispositivo com um ótimo custo-benefício, pois é bastante versátil e funcional para o projeto, e apresenta um valor de mercado bastante reduzido, até mesmo se comparado a uma webcam.

Componente	Link	Loja	Preço Un.
Raspberry PI 4B	https://acesse.one/ooAc6	Amazon	R\$ 750,00
ESP32-CAM	https://11nk.dev/tzug0	Mercado Livre	R\$ 44,01
Módulo Conversor Serial TTL – UDB	https://11nq.com/QyIai	Saravatti	R\$ 22,90
Fonte Alimentação Raspberry Pi 5V	https://acesse.one/tP009	Amazon	R\$ 24,14
Cabo Mini USB	https://11nk.dev/JmxwP	Amazon	R\$ 19,89
Total:			R\$ 860,94

Tabela 2: Planilha orçamentária do projeto. Fonte: Própria (2023)

A Raspberry pi 4 foi capaz de rodar o modelo de IA YOLOv5, tornando possível a aplicação de IA na borda, ainda que com certa lentidão devido a seu poder de processamento diminuto se comparado a um Computador de Mesa ou mesmo um *Notebook*.

A utilização da rede YOLO se provou viável de ser utilizada na arquitetura sugerida, no entanto a limitação de *hardware* para processamento faz com que a tomada de decisão seja lenta.

Os resultados alcançados demonstraram que o sistema funciona razoavelmente para imagens geradas pelo ESP32-CAM.

Trabalhos futuros estão relacionados a: gerar uma base de dados com imagens obtidas pelo próprio ESP32-CAM para alimentar a rede, buscando melhorar a performance do sistema como um todo, buscar uma alternativa de *hardware* mais potente à Raspberry PI desenvolver um *mobile app* para monitoramento de ocorrências de foco de incêndio em laboratórios e o registro do software da solução no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APUFSC Sindical. Orçamento da Ciência, Tecnologia e Educação Superior para 2023 é equivalente ao de 15 anos atrás. APUFSC, 2022 Disponível em: <<https://www.apufsc.org.br/2022/11/08/orcamento-da-ciencia-tecnologia-e-educacao-superior-para-2023-e-equivalente-ao-de-15-anos-atras/>>. Acesso em: 04 fev. 2023

- BBC. Incêndio em base brasileira na Antártida mata duas pessoas. 2012. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/02/120225_antartida_rc> Acesso em: 05 fev 2023
- COELHO *et. al.* Uso de Rede Neural implementada sobre dispositivos IoT para reconhecimento de indivíduos armados. Revista Zeiki; 2022
- Dos SANTOS Et. al. Proposta de um sistema de monitoramento de incêndios ambientais utilizando o ESP32-CAM. In: ESCOLA REGIONAL DE INFORMÁTICA DE MATO GROSSO (ERI-MT), 21. , 2021. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/eri-mt/article/view/18229/18063> >. Acesso em: 10 fev. 2023
- ESP32-CAM. Datasheet. 2019. Espressif Systems, Shanghai.
- G1. Falta de recursos para pesquisas ameaça futuro da ciência no Brasil.G1, 2017 Disponível em: <<https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/10/falta-de-recursos-para-pesquisas-ameaca-futuro-da-ciencia-no-brasil.html> >. Acesso em: 04 fev 2023
- G1. VÍDEO: Incêndio atinge prédio central do Instituto de Biociências da Unesp de Rio Claro. Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2022/08/31/video-laboratorio-de-instituto-do-campus-da-unesp-de-rio-claro-pega-fogo.ghtml>>. Acesso em: 05 fev 2023
- HUSSEIN,A. H. Internet of Things (IOT): Research Challenges and Future Applications. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 10, No. 6, 2019. Disponível em: <<https://pdfs.semanticscholar.org/ef32/bce38bf492c2b8cf067eb14cb8693501d82d.pdf>>. Acesso em: 16 out. 2019
- SOUSA, O. M. de. *et. al.* LowCost SIV - Sistema Inteligente de Vigilância de baixo custo desenvolvido com ESP32. Disponível em:<https://www.academia.edu/93740599/LowCost_SIV_Sistema_Inteligente_de_Vigil%C3%A2ncia_de_baixo_custo_desenvolvido_com_ESP32>. Acesso em: 12 mar. 2023.
- GUPTA *et. Al.* "Healthcare based on IoT using Raspberry Pi," 2015 International Conference on Green Computing and Internet of Things (ICGCIoT), Greater Noida, India, 2015, pp. 796-799, doi: 10.1109/ICGCIoT.2015.7380571. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7380571?casa_token=MU-h3NVsQcEAAAAA:cMvaszdVk40eLO3jKJXphiNSSsN9t3oPSBTc34vjTCF-QPBKzC2hlrhdfurQrOPzZooKj-MMUY> Acesso em: 16 set 2023
- KAGGLE. Fire and gun dataset. [Base de dados contendo imagens de fogo e armas de fogo]. Disponível em: < <https://www.kaggle.com/datasets/atulyakumar98/fire-and-gun-dataset> >. Acesso em: 10 mar. 2023
- KAGGLE. Fire and smoke dataset. [Base de dados contendo imagens de fogo e fumaça]. Disponível em: < <https://www.kaggle.com/datasets/dataclusterlabs/fire-and-smoke-dataset> >. Acesso em: 12 mar. 2023

- MARIN, Ana. Unesp diz que tinha conhecimento de necessidade de reforma em prédio incendiado em Rio Claro. G1, 2022. Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/educacao/noticia/2022/09/01/unesp-diz-que-tinha-conhecimento-de-necessidade-de-reforma-em-predio-incendiado-em-rio-claro.ghtml>> Acesso em: 05 fev 2023.
- MEHENDALE, NINAD. Object Detection using ESP 32 CAM ,2022. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=4152378> ou <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4152378>. Acesso em 20 set 2023
- PRIYA Et al. The Multi-Environment Robot for Surveillance & Live Streaming using Raspberry Pi on RASPBIAN platform 2018. International Conference on Energy Efficient Technologies for Sustainability (ICEETS) 2018, Disponível em: < <https://ssrn.com/abstract=3165320> >. acesso em: 20 set 2023
- RASPBERRY PI FOUNDATION. Raspberry Pi 4 Model B. 2019. Raspberry Pi Foundation, Cambridge.
- SINHA, Satyajit. State of IoT 2023: Number of connected IoT devices growing 16% to 16.7 billion globally, IOT Analytics. 2023. Disponível em: <<https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/>> Acesso em: 18 set 2023
- SZELISKI, R. 2018. Computer Vision: Principles, Algorithms, Applications, Learning. London Wall, London EC2Y 5AS, United Kingdom: Elsevier Inc.
- TORRES et al. Incêndio de grandes proporções destrói o Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista. G1, 2018. Disponível em: <<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/09/02/incendio-atinge-a-quinta-da-boa-vista-rio.ghtml>>. Acesso em: 05 fev 2023
- Ultralytics. Yolov5. 2018 Disponível em: <<https://github.com/ultralytics/yolov5>>, Acesso em : 15 abr 2023
- VEGA, Eloy. IoT and Information Systems in Fire and Emergency Services. Firehouse, 2023. Disponível em: <https://www.firehouse.com/tech-comm/article/53061916/iot-and-information-systems-in-fire-and-emergency-services>. Acesso em: 19 out. 2023.
- VEGA-LUNA et. al., Diseño de un prototipo de un HomBot para videovigilancia usando IoT.- Revista Ciencia, Ingeniería y Desarrollo Tec Lerdo, 2022 Año: 2022 Volumen: 1 Número 8, ISSN: 2448-623X. Disponível em: < <http://revistacid.itslerdo.edu.mx/coninci2022/CID-045.pdf> > Acesso em: 09 fev. 2023
- ZHENG, A ; CASARI, A. Feature Engineering for Machine Learning. First Edition. p.3 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472. O'Reilly Media, mar 2018